

V (ПЯТАЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

**HARBIY JAMOADA MUNOSABATLAR
SHAKLLANISHINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK
XUSUSIYATLARI MEXANIZMLARI***Sanayev Alisher Komiljon o'g'li*¹*Nosirova Zamira Xosil qizi, Xakimxo'jayeva Feruza Rixsivoy qizi*²¹ *Oriental Universiteti Uzluksiz ta'lim kafedrasida katta o'qituvchisi.*² *Oriental Universiteti talabalari*

Jamiyat rivojlanishining zamonaviy sharoitlari beqarorlikning ortishi, xalqaro xavfsizlik tizimidagi o'zgarishlar hamda harbiy tuzilmalarning tinchlikparvarlik, gumanitar va jangovar operatsiyalarda ishtirok etishi bilan xarakterlanib, harbiy xizmatchilarning ma'naviy-ruhiy barqarorligiga nisbatan qo'yiladigan talablarni sezilarli darajada oshirmoqda. Bunday sharoitda harbiy jamoalar faoliyatining ijtimoiy-psixologik jihatlarini, xususan, ular ichidagi shaxslararo munosabatlarning shakllanish va rivojlanish mexanizmlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi.

Shaxslararo munosabatlarning mohiyati ijtimoiy tajriba almashuvi va o'zaro mas'uliyat asosida shakllanadi. Jamoa a'zolari o'rtasidagi o'zaro ishonch, hurmat, birdamlik va psixologik qo'llab-quvvatlash munosabatlarning ijobiy xarakter kasb etishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, muloqot madaniyati, nizolarni hal etish ko'nikmalari va rahbarlik uslubi ham shaxslararo munosabatlarning rivojlanish darajasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

A.A. Bodalyov, B.D. Parigin, K. Rojers, J. Moreno, R. Berns kabi olimlarning nuqtayi nazarlariga ko'ra, shaxslararo munosabatlar ijtimoiy psixologiyaning asosi hisoblanadi, chunki aynan ular orqali ijtimoiy normalar amalga oshadi, ustanovkalar shakllanadi, shaxs ijtimoiylashuvi yuz beradi va guruhlar tarkib topadi.²

A.V. Petrovskiy va V.N. Panferov ta'kidlaganidek, shaxslararo munosabatlar nafaqat real xatti-harakatlar asosida, balki sub'ektiv idrok — ijtimoiy pertseptiv obraz prizmasi orqali ham quriladi. Ya'ni, shaxsiy ustanovkalar, kutishlar (ekspektatsiyalar), stereotiplar va o'tmish tajribasi ushbu munosabatlar xarakterini ko'p jihatdan belgilab beradi.

Tadqiqot doirasida Frayburgning "Shaxs xususiyatlarini o'rganish" metodikasi asosida olingan natijalar tavsiflovchi statistika usuli yordamida tahlil qilindi. Tadqiqotda jami 67 nafar sinalluvchi ishtirok etdi. Olingan ko'rsatkichlar harbiy jamoada shaxslararo munosabatlarning shakllanishiga ta'sir etuvchi muhim psixologik omillarni aniqlash imkonini berdi.

²¹ Bodalyov A.A. *Lichnost i obshcheniye*. – Moskva: Pedagogika, 1983;

2.1-jadval

Frayburgning “Shaxs xususiyatlarini o‘rganish” metodikasi tavsiflovchi statistikasi

T/r	Ko‘rsatkichlar	N	Mini- mal	Maksi- mal	O‘rtacha qiymat	Standart og‘ish	Assimetriya	Ektsess
1	Asabiylashganlik	67	2,0	12,0	6,6	3,40	0,25	-1,05
2	O‘z-o‘ziga tajovuzkorlik	67	3,0	11,0	5,2	2,10	0,88	1,45
3	Ruhiy siqilish	67	4,0	13,0	6,8	2,70	0,48	-0,20
4	Serjahlilik	67	2,0	9,0	5,1	2,20	0,06	-0,65
5	Muloqotchanlik	67	5,0	16,0	8,5	2,60	0,55	0,50
6	Og‘ir-vazminlik	67	3,0	10,0	6,7	1,60	-0,38	-0,05
7	O‘ta tajovuzkorlik	67	2,0	9,0	6,0	2,10	-0,35	-0,30
8	Tortinchoqlik	67	2,0	11,0	4,3	2,40	0,65	0,15
9	Ochiqlik– oshkoralik	67	4,0	11,0	7,5	2,00	0,07	-0,60
10	Ekstrovert– introvertlik	67	3,0	11,0	7,0	2,00	0,05	0,20
11	Ta’sirchanlik– o‘zgaruvchanlik	67	3,0	11,0	6,1	2,10	0,15	0,45
12	Mardlik– nazokatlik	67	3,0	11,0	7,6	2,00	-0,45	-0,15

Asabiylashganlik shkalasi bo‘yicha sinaluvchilarda eng past natija 2,0 ballni, eng yuqori natija esa 12,0 ballni tashkil etdi. O‘rtacha ko‘rsatkich 6,6 ball atrofida bo‘lib, standart og‘ish 3,4 ga teng bo‘ldi ($6,6 \pm 3,4$). Ushbu natijalar sinaluvchilarning muayyan qismida hissiy ta’sirchanlik va jizzakilik holatlari o‘rtacha va o‘rtadan yuqori darajada namoyon bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. Asimetriya ko‘rsatkichi ijobiy, ektsess esa manfiy qiymatni tashkil etib, ballarning taqsimlanishi me’yor doirasida ekanligini tasdiqlaydi.

O‘z-o‘ziga tajovuzkorlik shkalasi natijalariga ko‘ra, minimal ball 3,0, maksimal ball esa 11,0 ga teng bo‘ldi. O‘rtacha qiymat 5,2 ballni, standart og‘ish esa taxminan 2,1 ni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich sinaluvchilarda o‘ziga nisbatan tanqidiy munosabat va ichki zo‘riqish darajasi asosan o‘rtacha ekanligidan dalolat beradi. Statistika ko‘rsatkichlar ballarning keskin og‘ishsiz taqsimlanganini ko‘rsatdi.

Ruhiy siqilish shkalasida eng past ko‘rsatkich 4,0 ball, eng yuqori ko‘rsatkich esa 13,0 ballni tashkil etdi. O‘rtacha qiymat $6,8 \pm 2,7$ atrofida bo‘lib, bu sinaluvchilarda ma’lum darajada ruhiy bosim, ishonchsizlik va ichki xavotir mavjudligini ko‘rsatadi. Ushbu holatlar harbiy jamoada ijtimoiy moslashuv jarayoniga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Serjahlilik shkalasi bo‘yicha olingan natijalarga ko‘ra, minimal ball 2,0, maksimal ball esa 9,0 ni tashkil etdi. O‘rtacha ko‘rsatkich $5,1 \pm 2,2$ ga teng bo‘lib, bu sinaluvchilarning emotsional holati asosan muvozanatli ekanligini, jizzakilik darajasi esa me’yoriy chegarada ekanini ko‘rsatadi.

Muloqotchanlik shkalasi bo'yicha eng past natija 5,0 ballni, eng yuqori natija esa 16,0 ballni tashkil etdi. O'rtacha qiymat $8,5 \pm 2,6$ ga teng bo'ldi. Ushbu natijalar sinaluvchilarning aksariyatida ijtimoiy faollik, do'stona munosabatlar va jamoada hamkorlikka tayyorlik darajasi yetarlicha rivojlanganini ko'rsatadi. Bu holat harbiy jamoada o'zaro munosabatlarning shakllanishi uchun muhim omil hisoblanadi.

O'z emotsiyalarini boshqarish shkalasi bo'yicha o'rtacha natija $7,1 \pm 4,0$ ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich sinaluvchilarning bir qismida stressli vaziyatlarda hissiy reaksiyalarni to'liq nazorat qilish qiyinchilik tug'dirishini ko'rsatadi. Harbiy faoliyatda bu jihat intizom, buyruqlarga bo'ysunish va jamoaviy uyg'unlikni saqlashda muhim psixologik omil hisoblanadi.

O'z-o'zini rag'batlantirish ko'rsatkichi bo'yicha o'rtacha qiymat $8,9 \pm 3,9$ ga teng bo'ldi. Natijalar sinaluvchilarning ko'pchiligida ichki motivatsiya, maqsad sari intilish va qiyinchiliklarni yengib o'tishga bo'lgan ruhiy tayyorgarlik o'rtacha darajada rivojlanganini ko'rsatadi. Bu xususiyatlar harbiy xizmat sharoitida chidamlilik va barqarorlikni ta'minlaydi.

Empatiya shkalasi bo'yicha minimal ball 1,0, maksimal ball esa 17,0 ni tashkil etdi. O'rtacha qiymat $9,3 \pm 4,8$ bo'lib, bu sinaluvchilarning aksariyatida boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish, hamdardlik bildirish va jamoa a'zolarining ruhiy holatiga sezgirlik darajasi o'rtacha ekanligini ko'rsatadi. Harbiy jamoada empatiya o'zaro ishonch va hamjihatlikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

O'zga insonlarning kechinmalarini sezish ko'rsatkichi bo'yicha o'rtacha natija $6,5 \pm 4,6$ ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich ayrim sinaluvchilarda boshqalarning emotsional holatini anglash va samarali muloqot o'rnatish darajasi yetarli emasligini ko'rsatadi. Mazkur holat harbiy jamoada psixologik muhitni yanada yaxshilash zarurligini ko'rsatib beradi.

UMUMIY XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, harbiy jamoalardagi talabalarning emotsional intellekti (Emotsional bilimdonlik, o'z emotsiyalarini boshqarish, empatiya va o'zga inson kechinmalarini sezish) jamoaviy uyg'unlik va samarali o'zaro munosabatlar shakllanishida muhim rol o'ynaydi.

Muloqotchanlik darajasi jamoaviy o'zaro munosabatlarning asosiy ko'rsatkichi bo'lib, yuqori darajali muloqot qobiliyati emotsional intellekt va ijobiy shaxsiy xususiyatlar bilan bog'liq ekanligi aniqlangan.

Asabiylashganlik, tortinchoqlik va ruhiy siqilish kabi salbiy xususiyatlar jamoada muloqot va uyg'unlikni pasaytiradi, serjaxllik, ochiqlik-oshkoralik va mardlik kabi ijobiy xususiyatlar esa samarali o'zaro ta'sirni kuchaytiradi.

Amaliy tavsiyalar.

1. Harbiy jamoalarda talabalarning emotsional intellektini rivojlantirish bo'yicha maxsus treninglar o'tkazish, ularning o'z his-tuyg'ularini boshqarish va empatiya ko'rsatish qobiliyatlarini oshirish.

2. Jamoaviy samaradorlikni oshirish maqsadida muloqot qobiliyatini rivojlantirish va muloqotchanlikni kuchaytiruvchi mashg'ulotlarni joriy etish.

3. Salbiy shaxs xususiyatlarini kamaytirish uchun stressni boshqarish va psixologik barqarorlikni oshirish bo'yicha treninglar tashkil qilish.

4. Hududiy va jinsiy farqlarni hisobga olgan holda, harbiy jamoalarda individual va guruh bo'yicha psixologik moslashuvni rivojlantirish chora-tadbirlarini ishlab chiqish.

5. Harbiy talabalarning ijtimoiy-psixologik ko'nikmalarini mustahkamlash uchun liderlik, jamoaviy hamkorlik va konfliktlarni boshqarish bo'yicha treninglarni muntazam tashkil etish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Доценко О.Н. Эмоциональный интеллект как детерминанта профессиональной успешности в социономических профессиях / О. Н. Доценко, И.Н. Бондаренко // Психология индивидуальности : материалы: IV Всероссийской научной конф. — М. : Логос, 2012. — С. 248–249.

2. Андреева И. Н. Взаимосвязь эмоционального интеллекта и индивидуальных проявлений самоактуализации / И. Н. Андреева // Л. С. Выготский и современная культурно-историческая психология : проблемы онтогенеза морального сознания и поведения : международная научная конф. — Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2006. — С. 128–131.

3. Иванова Е.С. Дистанционный интернет-тренажер – новейший способ развития эмоционального интеллекта // Педагогическое образование в России. – 2013. - № 4. – С.93-97.

4. Z. Nishanova D., Qarshieva N., Atabaeva Z., Qurbonova. Psixodiagnostika va Experimental psixologiya .Toshkent-2015, Yusuf Xos Hojib 103.443b.